

SIYOSIY NUTQLARDA TANTANALI JANR XUSUSIYATLARI

Ismatova Shaxnoza Axror qizi

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti,
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi
Shaxnozaismatova006@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387442>

***Annotatsiya.** Maqolada siyosiy ritorikaning muhim ko'rinishlaridan biri — tantanali janrning xususiyatlari tahlil qilingan. Ushbu janrning tarixiy ildizlari epideiktik nutqlarga borib taqalishi, uning zamonaviy siyosiy nutqlarda — bayram tantanalari, yubileylar, davlat marosimlari va xalqaro forumlarda keng qo'llanilishi yoritilgan. Tantanali nutqlarda murojaat shakllari, tabrik formullari, abstrakt tushunchalar, badiiy-tasviriy vositalar va patetik ohangning ustuvorligi ko'rsatib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** tantanali janr, siyosiy ritorika, epideiktik nutq, siyosiy nutq, badiiy-tasviriy vositalar, patetik uslub, pragmatik funksiyalar, milliy birlik, siyosiy lider obrazi.*

***Annotation.** The article analyzes one of the significant forms of political rhetoric — the ceremonial genre. It highlights the historical roots of this genre, tracing them back to epideictic speeches, and discusses its wide use in modern political discourse — during festive events, jubilees, state ceremonies, and international forums. The study demonstrates the predominance of address forms, congratulatory formulas, abstract notions, artistic and figurative means, and a pathetic tone in ceremonial speeches.*

***Keywords:** ceremonial genre, political rhetoric, epideictic speech, political speech, artistic and figurative means, pathetic style, pragmatic functions, national unity, political leader image.*

Tantanali janr — siyosiy ritorikaning muhim ko'rinishlaridan biri bo'lib, odatda **bayramlar, yubileylar va tantanali marosimlarda** so'zlanadigan nutqlarni qamrab oladi. Ritorika tarixida bu janr **epideiktik nutq** (maqto'v va sharaflashga qaratilgan chiqishlar) an'alariga yaqin turadi. Tantanali nutqlarda asosiy mazmun **maqto'v, sharaflash, ehtirom bildirish va tabrik ohangidagi** ifodalar bilan belgilanadi.

Bunday nutqlarning auditoriyasi keng jamoatchilikdir. Ular **milliy bayramlar** (Mustaqillik kuni, Navro'z, Konstitutsiya kuni), **davlat uchun muhim sanalar** (yirik tarixiy voqealar, siyosiy islohotlar bosqichi), shuningdek, **ochilish va tantanali marosimlar** (xalqaro forumlar, yirik obyektlarning foydalanishga topshirilishi) munosabati bilan aytiladi. Shu bois tantanali janr nutqlari siyosiy hayotda keng qo'llaniladigan, jamiyat ongini safarbar qiluvchi vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Misol sifatida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Mustaqillik kuni munosabati bilan so'zlagan nutqi, xalqni muhim sanalar bilan tabriklovchi chiqishi yoki Navro'z kabi umumxalq bayramlarda qilgan ma'ruzasi tantanali janrning tipik namunalidir.

Tantanali janrga mansub siyosiy nutqlar lugʻaviy jihatdan **sermazmun, koʻtarinki va tantanavor ruh** bilan ajralib turadi. Bunday nutqlarda **yuqori uslubga** xos boʻlgan soʻz va iboralar ustuvor oʻrin tutadi. Masalan, *“aziz vatandoshlar”*, *“muhtaram mehmonlar”*, *“qadrli yurtdoshlar”*, *“samimiy muborakbod etaman”* kabi murojaat shakllari va tabrik formullari tantanali nutqning tipik belgilaridan hisoblanadi.

Shuningdek, nutq matnida **abstrakt semantik birliklar** keng qoʻllanadi: *“vatan”*, *“xalq”*, *“millat”*, *“taraqqiyot”*, *“tinchlik”*, *“farovonlik”* kabi tushunchalar orqaligina notiq bayramning ijtimoiy-siyosiy ahamiyatini umumlashtiradi. Bundan tashqari, **tarixiy va diniy-maʼnaviy terminologiya** ham muhim oʻrin egallaydi: *“qadimiy va hamisha navqiron bayram”*, *“muqaddas Ramazon oyida”*, *“ulugʻ ajdodlar merosi”* kabi ifodalar milliy qadriyatlar va diniy anʼanalar bilan bogʻlanib, nutqning ideologik asosini kuchaytiradi.

Tantanali nutqlarning muhim xususiyatlaridan yana biri — ularning **badiiy-tasviriy vositalar** bilan boyitilishidir. Notiq nutqida xalq maqollaridan, mashhur tarixiy shaxslarning soʻzlaridan yoki mumtoz adabiyot namoyandalarining iqtiboslaridan foydalanadi. Masalan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2023-yilgi Navroʻz bayrami tantanasidagi nutqida Alisher Navoiy ijodidan iqtibos keltirilishi nutqning badiiy-estetik qiymatini oshirganini koʻrish mumkin.

Bundan tashqari, **birikma va takroriy frazalar** tantanali nutqlarda keng ishlatiladi. Masalan, *“yangi marralar”*, *“ulkan islohotlar va jadal oʻzgarishlar”*, *“yuksak bunyodkorlik ruhi”* kabi yuqori semantik yuklama kasb etuvchi birliklar koʻp takrorlanib, nutqning emotsional-taʼsirchanligini oshiradi va asosiy gʻoya semantik jihatdan urgʻulanadi.

Tantanali siyosiy nutqlarning uslubiy oʻziga xosligi, avvalo, ularning **marosimona ohangida** namoyon boʻladi. Bunday chiqishlarda notiq odatda **patetik uslubdan** foydalanadi, yaʼni nutq intonatsiyasi va matn tuzilishi his-hayajonli, koʻtarinki kayfiyatni ifodalashga yoʻnaltiriladi. Nutqning kirish qismi koʻpincha umumiy salomlashuv va murojaat shaklida boʻlib, *“Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar!”* kabi formullar anʼanaviy xarakter kasb etadi. Shundan soʻng bayram munosabati bilan tabrik va minnatdorlik bildiriladi, xalqning birligi va tarixiy yoʻli yuksak taʼriflar bilan tilga olinadi.

Masalan, 2025-yil Navroʻz bayramidagi nutqda Prezident Sh. Mirziyoyev shunday deydi: *“Siz azizlarni, koʻpmillatli butun xalqimizni qadimiy va hamisha navqiron bayram – Navroʻzi olam bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etaman”*. Bu jumlada murojaat shakli (*“siz, azizlar”*), bayram taʼrifi (*“qadimiy va hamisha navqiron”*) va tabrik formulasi (*“chin yurakdan samimiy muborakbod*

etaman”) uygʻun holda kelib, tantanali nutqning klassik boshlanish tuzilishini tashkil etadi. Pragmatik nuqtayi nazardan, tantanali nutqlarda siyosiy yetakchi oʻz xalqiga nisbatan mehr-muhabbat va faxr tuygʻularini ifodalaydi, millatning yutuqlarini sanab oʻtadi, tarixiy meros va madaniyat buyukligini eʼtirof etadi. Shu bois bunday nutqlar **birlashtiruvchi janr** sifatida xizmat qiladi: ular birlik va gʻurur hissini uygʻotadi, ertangi kunga ishonch ruhini kuchaytiradi.

Masalan, 2022-yil Mustaqillik kuni tantanasida Sh. Mirziyoyev shunday taʼkidlagan:

“Jonajon Oʻzbekistonimiz milliy rivojlanishning yangi davriga dadil qadam qoʻymoqda. Hayotimizning barcha jabhalarida ulkan oʻzgarishlar yuz bermoqda”

Bu parcha “bizning Oʻzbekistonimiz” birikmasi orqali xalq bilan rahbarning hamjihatlik ohangida gapirayotganini, mavjud oʻzgarishlarning esa umumxalq yutugʻi sifatida taqdim etilayotganini koʻrsatadi.

Shuningdek, tantanali nutqlarda yakuniy qism odatda **duolar va tilaklar** bilan beriladi. *“Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo boʻlsin!”* kabi umumxalq tilaklari yoki muayyan ijtimoiy qatlamga qaratilgan ezgu istaklar tinglovchilarda koʻtarinki ruh uygʻotadi va nutqning marosimona ohangini mustahkamlaydi.

Umuman olganda, tantanali siyosiy nutqlar davlatning ramziy siyosati tarkibida alohida oʻrin tutadi. Ular milliy birlikni mustahkamlash, xalq ongida faxr va vatanparvarlik ruhini kuchaytirish, shuningdek, siyosiy yetakchi obrazini xalq koʻz oʻngida gʻamxoʻr, ilhomlantiruvchi va yuqori maqomli shaxs sifatida taqdim etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh. (2025, 21-mart). *Navroʻz umumxalq bayramiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutq*. Prezident.uz. <https://president.uz/oz/lists/view/7963>
2. Mirziyoyev, Sh. (2022, 31-avgust). *Oʻzbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining oʻttiz bir yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutq*. Xabar.uz. <https://xabar.uz/uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-ozbekiston-mustaqilligini>
3. Чудинов, А. П. (2006). *Политическая лингвистика*. Москва: Флинта, Наука.
4. Карасик В. И. О типах дискурса .2000// Языковая личность: институциональный и персональный дискурс / под ред.
5. Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press. <https://www.jstor.org/stable/2709433>
6. Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. *The Communication of Ideas*, 37–51. <https://doi.org/10.1037/h0056235>
7. Ismatova Sh.A. “Pragmatic analysis of the speeches of political leaders in international organizations”. “Ijtimoiy bilimlar va texnik muhandislik turk dunyosi” xalqaro simpoziumi materiallari toʻplami Toshkent 5-6 may, 2025.
8. Ismatova Sh.A. “Siyosiy kommunikatsiyaning funksional-uslubiy xususiyatlari va muloqot shakllari” TURKIY FILOLOGIYA MASALALARI (xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari) FARGʻONA – 2025.